

"Sun'iy intellektning kelajak hayotimizdagi o'rni "

Turayev A'zam Kenjayevich

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseyi

informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi

Farrux G'aniyev G'aybullayevich

Yo'l harakati xavfsizligi fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt, uning kelajak hayotimizdagi o'rni, qo'llanilayotgan sohalari, foydali tomonlari va kelajakda undan kelishi mumkin bo'lgan zararli tomonlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: intellekt, algoritim, google-tarjimon, virtual, robotlar, mashinalar, vosita, telefon, internet, axborot vositalari, aloqa .

Sun'iy intellekt — inson ongi orqali bajariladigan ishlar: o'rganish, o'rgatish, tahrirlash, yaratish, tushunish, muhokama qilish, tarjima qilish, masalani yechish va qo'yilgan vazifani bajarish kabi kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi.

Hozirda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritim hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqa oladi. Mobil qurilmangizdagi dasturlar: google-tarjimon, lug'atlar, turli xil o'yinlar va hokazolar ham sun'iy intellektga yaqqol misol bo'la oladi. Faqat ularning qamrovi kichikroq bo'lib, ma'lum bir yo'nalishdagina sizga yordam bera oladi. Ya'ni, bajarmoqchi bo'lgan amallaringiz turiga qarab tegishli dasturdan foydalanasiz. Sun'iy

intelektidan foydalangan holda internetda yangi tasvirlarni yaratish va mavjud fotosuratlarni tahrirlash imkoniyatlari mavjud. Xitoyning ayrim viloyatlarida insonning yuz qiyofasi orqali bank hisob raqamlariga ulanib to'lov qilish imkoniyatlari mavjud.

Sun'iy intellekt" atamasi 1956 yilda paydo bo'lgan, ammo bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyasi ma'lumotlar hajmini ko'paytirish, algoritmlarni takomillashtirish, hisoblash quvvatini va ma'lumotlarni saqlash vositalarini optimallashtirish fonida haqiqiy mashhurlikka erishdi.

O'tgan asrning 50-yillarida boshlangan sun'iy intellekt sohasidagi birinchi tadqiqot muammolarni hal qilish va ramziy hisoblash tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan edi. 60-yillarda bu soha AQSh Mudofaa vazirligini qiziqishini uyg'otdi: AQSh harbiylari insonning aqliy faoliyatini simulyatsiya qilish uchun kompyuterlarni qo'llashni boshladi.

Masalan Mudofaa vazirligining ilg'or tadqiqot loyihalari agentligi (DARPA) 1970-yillarda bir qator virtual ko'cha xaritalarini loyihalarini yakunladi. Va DARPA mutaxassislari Siri, Alexa va Cortana paydo bo'lishidan ancha oldin 2003 yilda aqlli shaxsiy yordamchilarni yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu ishlar zamonaviy kompyuterlarda, xususan, qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlarida va inson imkoniyatlarini kengaytirish uchun ishlab chiqilgan aqlli qidiruv tizimlarida qo'llaniladigan avtomatlashtirish va rasmiy mantiqiy tamoyillar uchun asos bo'ldi. Sun'iy intellektni rivojlantirish iqtisodiyotning barcha sohalarida haqiqiy foyda keltiradi.

Sun'iy intellekt algoritmlarning kombinatsiyasi orqali inson miyasining imkoniyatlarini ko'paytirishga mo'ljallangan mashinalar tomonidan amalga

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

oshiriladigan operatsiyalarini anglatadi. Aniqroq aytganda, sun'iy intellekt - bu ma'lum mashinalarga atrofdagi muhitni anglashi va unga inson miyasiga o'xshash tarzda javob berishiga imkon beradigan narsadir. Bu fikrlash, idrok etish, o'rganish va muammolarni hal qilish kabi funktsiyalarni bajarish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Kompyuter fanlari, mantiq, falsafa va robototexnika sun'iy aql modeli yordamida muammolarni yechishga qodir bo'lgan mashinalarni yaratishda va loyihalashda o'z hissasini qo'shdi.

Jon MakKarti, Marvin Minskiy va Klod Shennonlar sun'iy intellekt atamasini birinchi marta 1956 yilda ishlab chiqdilar. Ular buni "aqli mashinalarni, ayniqsa, aqli kompyuter dasturlarini yaratish ilmi va ixtirosi" deb ta'rifladilar.

Sun'iy intellekt bugungi texnologiyaning aksariyat qismida mavjud, ayniqsa smartfonlar, planshetlar, kompyuterlar va o'rnatilgan elektron tizimlarga ega bo'lgan barcha turdagi qurilmalar.

Kundalik hayotda biz murojaat qilishimiz mumkin bo'lgan sun'iy intellekt tizimlar:

uyini avtomatlashtirish (aqli konditsioner, chiroqlarni va asboblarni yoqish va o'chirishni dasturlash va hk);

avtonom transport vositalari;

Google Assistant, Siri (Apple) yoki Alexa (Amazon Echo) kabi ovozli yordamchilar va boshqalar;

Google-ning taxminiy lug'ati;

tasvirni aniqlash dasturi;

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

xavfsizlik va firibgarlikni nazorat qilish dasturi;

odatlarni tahlil qilish dasturi;

raqamli marketing uchun bashorat qilish;

yangiliklar, musiqa, filmlar, seriallar va boshqalarni iste'mol qilish uchun bashorat va takliflar.

Nazariy nuqtai nazardan, tadqiqotchi Arend Xintzening soʻzlariga koʻra, bugungi kunda sunʼiy intellektning toʻrt xil turi mavjud.

Reaktiv mashinalar

Bu atrof-muhitdagi maʼlumotlarni baholash va ushbu maʼlumotlarga asoslanib, darhol muammolarni hal qilish uchun moʻljallangan mashinalarni nazarda tutadi. Faoydalanuvchi vazifasi maʼlum bir lahzadagi maʼlumotlarni tahlil qilish, mumkin boʻlgan yechimlarni yaratish va ulardan eng samaralisini tanlashdir.

1990 yilda IBM ushbu imkoniyatga ega Deep Blue deb nomlangan tizim yaratdi, u chempion shaxmatchi Garri Kasparovga qarshi oʻyinda gʻalaba qozongan.

Xotirasi cheklangan mashinalar

Bu mashinalar maʼlumotlar bazasidan olingan maʼlumotlarni ishlatadigan, qoʻshimcha ravishda atrof-muhit haqidagi asosiy maʼlumotlarni yozib oladigan va undan oʻrganadigan texnologiyani nazarda tutadi. Bunga misol qilib GPS texnologiyasini olish mumkin.

Aql nazariyasiga ega mashinalar

Bu hali rivojlanayotgan sun'iy intellektning bir turi. Kelajakda ma'lum mashinalar insonning fikrini ham, hissiyotini ham tushunishi va unga qarab qaror qabul qilishi mumkinligi kutilmoqda. Shuning uchun u ijtimoiy o'zaro aloqani o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi sun'iy intellektni tekshirishni 2016 yilda yaratilgan Sophia roboti boshlab bergan.

O'z-o'zini anglaydigan mashinalar

O'z-o'zini anglash qobiliyatiga ega bo'lgan mashinalar hislar, fikrlar va qarashlarga ega bo'lgan mashinalar, ya'ni odamlarni idrok etish, sabablari va odamlar kabi harakat qilish qobiliyatiga ega mashinalar bo'ladi.

Sun'iy intellektning xususiyatlari

Atrof muhitda mavjud bo'lgan ma'lumotlarga munosabat bildirish qobiliyati;

Xotira va muayyan tajribalardan o'rganish;

Muayyan muammolarni hal qilish qobiliyati;

Moslashuvchanlik;

Sensorli idrok etish qobiliyati (eshitish, ko'rish, teginish);

Boshqarish qobiliyati, ya'ni uni qo'llash uchun izchil va aniq infratuzilma;

Chidamlilik, ya'ni optimallashtirish qobiliyati;

Yaxshi ishlash, ya'ni katta hajmdagi ma'lumotni samarali boshqarish qobiliyati;

Ishlashni miqdorini aniqlash va kelajakda sarmoyalar kiritish uchun o'lchovli belgi;

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Sun'iy intellektga asoslangan zamonaviy dunyoning eng xavfli jihati shundaki, u «G'olib hamma narsani oladi» tamoyiliga asoslangan. Bu esa ijtimoiy keskinlik va xalqaro nizolarni yanada kuchaytiruvchi omil hisoblanadi. Xalqaro maydonda esa neft va boshqa yoqilg'i resurslariga bo'lgan kurash kabi ma'lumotlar bazasi uchun raqobat kengayib bormoqda.

Globalashgan dunyoda rivojlanishning asosiy omili texnik va texnologik taraqqiyot bilan belgilanadi. Shuningdek, ilmiy-texnologiyalar tarmog'i, iqtisodiyot va xavfsizlik ham bir necha asrlardan beri bir-biriga o'zaro ta'sir ko'rsatib, sinxron tarzda rivojlanib keladi. Bugungi kunda ijtimoiy va iqtisodiy hayotga yangi omil – sun'iy aql jadallik bilan kirib keldi va kundalik turmushimizda faol ishtirok etmoqda. Misol uchun, Google eng ko'p izlangan buyruqlarni eslab qolish va tavsiya qilish imkoniga ega. Shu kabi ulkan ma'lumotlarni yig'ayotgan korporatsiyalar ularni qayta tahlil qilish orqali siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarga faol aralashmoqda.

Ma'lumotlar bazasi ustidan nazorat o'rnatish ko'plab hukumatlarning asosiy maqsadiga aylanib ulgurdi.

Olimlar sun'iy intellekt bilan tajriba o'tkazishga ishtiyoq bilan qarashsa-da, ko'p odamlar bu hodisadan ehtiyot bo'lishadi. Hatto Tesla rahbari Elon Mask ham buni insoniyat uchun “asosiy tahdid” va urush va ishsizlikning mumkin manbasi deb atagan.

Keling, sun'iy aql bilan bog'liq 8 ta qiziqarli faktlarni ko'rib chiqamiz.

1. Sun'iy intellekt xizmatining beminatligi va vaqt meyorlarining cheklanmaganligi.

2. U buzilishlarga moslasha oladi.

Amerikalik olimlar sun'iy intellekt bilan jihozlangan robot bilan tajriba o'tkazishdi. U jiddiy zarar ko'rgan taqdirda ham ishlashda davom etishini aniqladilar. Tajriba davomida "jarohat olgan" robot kamida oltita turli xil jarohatlarga, shu jumladan ikkita pastki oyoq-qo'llarining to'liq yo'qolishiga moslasha oldi va robotning "qo'li" kamida 14 turdagi jarohatlarga, shu jumladan uning ikkita dvigatelining ishdan chiqishiga moslasha oldi.

3. Sun'iy intellekt yaratuvchilarining e'tiqodi va stereotiplarini meros qilib oladi.

Sun'iy miya o'z xulosalarini dastlab unga kiritilgan ma'lumotlar asosida chiqaradi, shuning uchun u irqiy va jinsiy xurofotlari bilan ajralib turadi.

4. Sun'iy intellekt savollarga javob berishi mumkin.

Bugungi kungacha eng kuchli sun'iy intellekt bilan ishlaydigan matn ishlab chiqaruvchisi - OpenAI-dan GPT-2 butun xatboshilarini yozishi mumkin va xatolarga yo'l qo'ymaydi. Shu bilan birga, tizim umumiy bilimlarga tegishli bo'lsa, savollarga to'g'ri javob beradi.

5. Sun'iy intellekt inson qila oladigan hamma narsani o'rganishga qodir.

Tadqiqotchilar sun'iy intellekt 2060 yilga kelib insonning deyarli barcha vazifalarini mustaqil ravishda bajara olishiga umid qilishmoqda. Masalan, Oksford universiteti olimlari Google-ning DeepMind sun'iy intellekt bo'limi bilan hamkorlikda tizimni odamlarga qaraganda labda o'qishni yaxshi o'rgatishdi. Tizim BBC yangiliklar dasturlarini tomosha qilish orqali o'qitildi.

6. Sun'iy intellektga ega robotlar allaqachon diktir bo'lib ishlaydi, kosmosga uchadi, kemalarni patrul qiladi va futbol o'ynaydi.

Xitoyning Sinxua davlat axborot agentligida robotlashtirilgan diktor yangiliklarni o‘qiydi. U Chjan Vanveyning hayotiy prototipi asosida yaratilgan. Robot nafaqat yangiliklar matnlarini o‘qiy oladi, balki ularning mimikasi va nutq uslubiga taqlid qilib, inson hamkasblaridan o‘rganishi mumkin.

CIMON 2 roboti XKSda kosmonavtlar bilan aloqa qiladi: u o‘zining sun‘iy intellekti sifatida Watson IBM tizimidan foydalanadi. Watson Tone Analyzer xizmati bilan yangilanish CIMON 2-ga odamlarning his-tuyg‘ularini tushunishga va ularga javob berishga imkon beradi. CIMON loyihasi Germaniyaning Aerokosmik markazi tomonidan Airbus va IBM bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan.

Norvegiyaning Aker BP neft kompaniyasi kemalaridan birini qo‘riqlash uchun Spot (Boston Dynamics tomonidan ishlab chiqilgan) deb nomlangan robot itidan foydalanadi. Zamonaviy robotlar hatto futbol o‘ynashni ham bilishadi: bunday modellar Berlining bepul universiteti qoshidagi sun‘iy intellekt guruhida yaratilgan.

7. Sun‘iy intellekt koronavirus bilan kurashishda yordam beradi.

Dunyo bo‘ylab sun‘iy intellektga asoslangan tizimlar virus yuqtirgan odamlarni kuzatishda, virus haqida ma'lumot to‘plashda va vaktsinani qidirishda yordam beradi. Masalan, Isroilning Vocalis Health kompaniyasi Isroil hukumati bilan hamkorlikda ovozli spektr tahliliga asoslangan COVID-19 kasalligini aniqlash texnologiyasini ishlab chiqdi. Bundan tashqari, sun'iy intellektli robotlar jamoat joylarini patrul qilishda foydalaniladi (Singapur). Megvii ReID texnologiyasi yordamida Xitoyda inson oqimida yuqori isitma bilan kasallanganlarni aniqlaydigan tizim ishlab chiqildi.

8. Sun'iy intellekt sayyorani tejash va odamlarni oziq-ovqat bilan ta'minlashdir.

Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Lotin Amerikasida bioxilma-xillikni saqlashni yoritishga bag'ishlangan "NatureServe" notijorat tashkiloti SAS analitik kompaniyasi bilan global Data for Good tashabbusi doirasida hamkorlik qildi. Sun'iy intellekt o'simlik va hayvon turlari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, ularning joylashuvi va populyatsiyalarning konsentratsiyasini aniqlash uchun ishlatiladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ham sun'iy intellektning afzalliklarini tan oladi: ular "razvedka" ob-havo sharoiti, zararkunandalar, tuproq namligi va boshqa muhim ko'rsatkichlar haqidagi ma'lumotlarni hisobga olgan holda, fermerlarga ishni yanada samarali rejalashtirishga imkon berishiga ishonadilar.

Yuqorida sanab o'tilgan sun'iy intellekt qo'llaniladigan sohalar hozirgi kundagi insoniyat faoliyatidagi muhim sohalar desak mubolag'a bo'lmaydi. Sun'iy intellekt nafaqat sanab o'tilgan sohalarda balki boshqa yo'nalish va sohalarda ham keng qo'llanilib kelinmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak sun'iy intellektning jamiyatda, sanoatda, fanda va inson hayot faoliyatida tutgan o'rni kattadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.Abduqodirov, A.Hayitov.(2019).Axborot texnologiyari. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun oquv qollanma
2. Suyumov, J. Y. (2021). Kompyuter imitatsion modellari asosida faol oqitish texnologiyasining nazariy asoslari. Scientific progress, 2(3), 459-466.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Internet manbalari